

III SINASPO

III SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Saúde Coletiva, Vigilância e Promoção da Saúde em Ambientes de Trabalho

Contemporâneos

19 e 20 de março de 2026

PROJETO EDUCATIVO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA- BA

Marcos Vinicius Marques Tavares de Lima

Odontologia – Universidade de Excelência - UNEX, marcos_tavares.7@hotmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19861497

1. INTRODUÇÃO

A pouca informação é um dos fatores relacionados aos cuidados de higiene oral em crianças, em especial as menos favorecidas, moradoras de bairros periféricos, onde a renda familiar principal é a informal ou por meio de programas governamentais, com acesso limitado a serviços educacionais, sociais e a oferta de serviços de saúde bucal é restrita ou escassa. Essa deficiência de conhecimento e acesso contribui para o aumento de problemas dentários, como cáries, gengivites e outras doenças bucais, que, por sua vez, podem impactar na promoção da saúde geral das crianças.

A intersetorialidade configura-se como uma estratégia fundamental para a superação das iniquidades em saúde e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades. A cárie dentária, por se tratar de uma doença multifatorial, está associada a aspectos dietéticos, hábitos de higiene bucal e rotinas de cuidado (Lima, 2007) e, apesar dos avanços da odontologia preventiva, permanece como um relevante problema de saúde pública (Singla, 2016).

Por apresentar determinantes sociais, comportamentais e econômicos, o enfrentamento da cárie exige uma abordagem ampliada, que ultrapasse a dimensão exclusivamente odontológica. Nesse sentido, a intersetorialidade integra a promoção da saúde bucal às práticas da saúde coletiva, envolvendo diferentes profissionais, como educadores, médicos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais, com o objetivo de atuar sobre fatores de risco como alimentação inadequada, baixa escolaridade, acesso limitado aos serviços de saúde e vulnerabilidade socioeconômica (Ismail, 1998; Souza et al., 2016). Essa atuação conjunta favorece ações mais integradas e eficazes na promoção da saúde bucal coletiva.

A escola é um local de promoção de interação e saberes, sendo essencial para a formação de valores e costumes principalmente na infância, fase crucial para o desenvolvimento da fonação, mastigação, cognitivo, social e emocional das crianças. Diante desse contexto, o presente projeto tem a função de desenvolver estratégias de promoção da saúde bucal que favoreçam alunos da instituição de 06 a 11 anos no âmbito escolar no município de Buritirama, oeste da Bahia, no Centro de Ensino Municipal Professora Callina, para um total de 266 alunos.

O projeto educativo em saúde bucal em escola pública no município de Buritirama-BA se insere de forma coerente e transformadora no campo da promoção da saúde e do desenvolvimento social, ao atuar diretamente em espaços escolares com ações que fortalecem o protagonismo estudantil e a participação ativa da comunidade. Esse projeto vai além da simples transmissão de conhecimentos técnicos sobre higiene bucal: ele promove o empoderamento dos sujeitos no cuidado de si, da coletividade e do território em que vivem.

A iniciativa se enquadra nas diretrizes da promoção da saúde, conforme estabelecido na Carta de Ottawa (1986), ao articular ações e propostas para o fortalecimento da participação social das questões da saúde. Com isso, as presenças dos profissionais de saúde no ambiente escolar favorecem o diálogo intersetorial entre a saúde e educação, promovendo a integração setorial como base para intervenções mais eficazes e sustentáveis.

Além disso, o projeto contribui para a inclusão social, uma vez que busca alcançar crianças de contextos socioeconômicos vulneráveis, garantindo o acesso à informação, ao cuidado preventivo e à valorização do cuidado de si e da saúde bucal desde cedo. Ao respeitar as particularidades culturais e sociais da comunidade escolar, promove-se também a equidade, reconhecendo que diferentes grupos sociais possuem necessidades distintas e exigem abordagens específicas e sensíveis às desigualdades.

A proposta central do projeto consiste na articulação entre a comunidade escolar, os profissionais de saúde do município e as secretarias de educação, saúde e assistência social, com o objetivo de constituir uma rede colaborativa voltada à promoção da saúde coletiva. Essa parceria busca fortalecer o sentimento de pertencimento e o compromisso

coletivo, reconhecendo a escola como um espaço estratégico para o desenvolvimento social e a promoção do bem-estar.

As ações previstas incluem palestras educativas, escovação supervisionada, orientações, avaliações, encaminhamentos e acompanhamento dos casos, por meio de revisões periódicas e atividades educativas contínuas, visando à consolidação de hábitos saudáveis desde a infância. A participação das famílias será estimulada, reforçando o cuidado compartilhado. Dessa forma, a atuação intersetorial favorece a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida dos alunos e de suas famílias e a integração da saúde bucal ao processo educativo, promovendo mudanças positivas na rotina, saúde e no autocuidado dos escolares, conforme apontado por Costa e Fuscella (1999).

As diretrizes do Programa Saúde na Escola, de 2007, prega que as práticas de educação e saúde devem levar em conta os diferentes contextos e realidades, tendo o objetivo de construir conhecimento de forma colaborativa, respeitando tanto as experiências individuais quanto as coletivas. Isso significa que ao promover a educação em saúde com a participação ativa de diversos interlocutores é possível que a comunidade escolar forme cidadãos informados com habilidades para agir em defesa da melhoria da sua qualidade de vida.

Em programas de educação em saúde é crucial a participação da comunidade em geral, desde os familiares, educadores, merendeiras e profissionais da saúde como nutricionistas, psicólogos e odontólogos, onde os responsáveis pela informação serão a rede de ensino e incentivadores. Logo, os mesmos irão favorecer a formação de novos hábitos para as crianças. Sendo assim, a estimulação da higiene bucal por meio da educação é uma ferramenta para promover a transformação social, mudança de hábitos, adoção de novos valores e o fortalecimento da autoestima. Portanto, o propósito central do presente projeto é promover a educação em saúde bucal para crianças no período escolar, prevenindo doenças bucais e promovendo o fortalecimento dos hábitos adequados de higienização oral e conscientização sobre a importância desses cuidados diários através de atividades educativas, práticas e lúdicas.

Desse modo, a experiência do projeto no município de Buritirama-BA reafirma que ações educativas em saúde bucal, quando fundamentadas nos princípios da promoção da saúde, transcendem o modelo biomédico tradicional e passam a compor um

movimento mais amplo de transformação social, cidadania e justiça sanitária. Essa perspectiva está alinhada à concepção freiriana de educação libertadora, que valoriza o diálogo, a conscientização e a participação ativa dos sujeitos na construção de sua própria realidade. Como destaca Paulo Freire, “a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.”

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente projeto educativo e de intervenção em saúde será desenvolvido no município de Buritirama, localizado no oeste da Bahia, que possui aproximadamente 19.589 habitantes, segundo o IBGE (2022). Trata-se de um município com predominância de atividades agrícolas e limitações nos serviços básicos, uma vez que cerca de 46,01% da população é atendida por abastecimento de água e apenas 42,18% conta com coleta de resíduos domiciliares. A intervenção ocorrerá na Escola Municipal Professora Callina, que atende crianças de 6 a 11 anos. De acordo com o IBGE (2010), a taxa de escolarização no município é de 97,3% entre crianças de até 14 anos. A escola conta com equipe composta por docentes, direção, coordenação, funcionários de apoio e merendeiras, além da participação de familiares, majoritariamente mães jovens e avós.

O perfil socioeconômico das famílias revela situação de vulnerabilidade social, com predominância de trabalhadores informais, baixa escolaridade e renda inferior a um salário mínimo, refletindo o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, estimado em 0,56. Essa realidade evidencia dificuldades no acesso à saúde, à informação e à educação de qualidade, reforçando a necessidade de ações intersetoriais de promoção da saúde no ambiente escolar.

As estratégias do projeto incluem visitas à unidade escolar com a participação de profissionais de saúde e da comunidade escolar, realização de atividades educativas com uso de materiais didáticos e macro modelos, orientações sobre higiene bucal e escovação supervisionada com alunos e educadores. Também estão previstas ações de apoio nutricional, com orientações sobre a merenda escolar e o consumo de açúcar, além da distribuição de kits de higiene bucal contendo escova, fio dental e creme dental, visando estimular hábitos saudáveis no ambiente escolar e familiar.

Como ações finais, serão realizadas avaliações da cavidade oral, encaminhamentos quando necessários e aplicação tópica de flúor, com o objetivo de prevenir a progressão da cárie e o surgimento de novas lesões. Essas ações estão em consonância com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que reconhece o acesso ao flúor como um direito básico para a prevenção da cárie dentária (O'Mullane et al., 2016). Para a execução do projeto, serão utilizados materiais odontológicos, como flúor, roletes de algodão, kits clínicos e equipamentos de proteção individual, além de materiais educativos, macro modelos, escovódromo, panfletos e kits de higienização, contando com o envolvimento dos profissionais de saúde e da comunidade escolar.

4. RESULTADOS

É amplamente reconhecido o papel da educação como um motor de transformação social, razão pela qual a escola deve ser considerada um ambiente adequado para a implementação de programas de saúde. Nesse contexto, programas educativos e preventivos direcionados aos estudantes têm mostrado serem eficazes na redução das cáries, visto que a escola ainda tem o poder de transformar os hábitos e práticas saudáveis de higiene bucal (Ministério da Saúde, 2009).

Apontando como respostas em relação a toda ampliação e ação de oferta para toda a população de serviços de saúde bucal, teremos uma diminuição da atividade cariogênica e o número de perda dentárias, bem como, da fila de espera e procura pelo atendimento de urgência da assistência odontológica, outro ponto importante é o aumento do conhecimento dos alunos sobre a saúde bucal, mudança no comportamento em relação a higienização e hábitos alimentares, como também, a avaliação do impacto das ações do projeto educativo, com a redução de danos à saúde em geral e o aumento da conscientização sobre a importância da higiene oral e a introdução dos instrumentos (fio dental, escovas, creme dental, enxaguante) de higienização na sua rotina diária.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entender a promoção da saúde é fundamental para o processo de formulações de ações e enfrentamento de desafios perante as situações impostas para promover o desenvolvimento humano.

Posto isso, as explicações relacionadas a saúde bucal irão contribuir e abrir os olhos dos ouvintes para a sua importância em vários aspectos muito além da questão saúde, fatores tanto estéticos como de qualidade de vida irão assegurar a comunidade escolar da importância dos profissionais e suas variadas vertentes de acolhimento, bem como, a importância dos cuidados muito além apenas de uma escovação e higienização bucal. Podemos garantir que o retorno educacional e social mostrará que o projeto é essencial para garantir uma mudança na rotina das crianças. Levando em conta a importância das ações para os profissionais, podemos apontar como uma atividade fundamental e de grande importância para quem participa, logo mostrará a realidade de acordo cada olhar e conversas que muitas vezes não são vivenciadas na rotina clínica, deve-se ressaltar que este projeto é de extrema importância para o convívio e trabalho em equipe, aprendizagem e entendimento da relevância da promoção da saúde e o seu impacto social.

Palavras-chaves: Promoção da saúde escolar; Saúde bucal; Desenvolvimento social.

REFERÊNCIAS

- CECCIM, E.; FEUERWERKER, L. C. M. **O QUADRILÁTERO DA FORMAÇÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE: ENSINO, GESTÃO, ATENÇÃO E CONTROLE SOCIAL.** Physis, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 41-65, 2004.
- COSTA, I. C. C.; FUSCELLA, M. A. P. **EDUCAÇÃO E SAÚDE: IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DESSAS PRÁTICAS, NA SIMPLIFICAÇÃO DO SABER.** Ação coletiva, v.2, n.3, p.45-7, jul./set.1999.
- CLARKE, Adele. **SITUATING HEALTH: A SOCIAL PRACTICE APPROACH.** *Sociology of Health & Illness*, v. 27, n. 4, p. 392–413, 2005.
- ELSEMANN, Rogério. **ODONTOLOGIA SOCIAL: QUAL O PAPEL DO DENTISTA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA.** Pioneiro, 2022.
- ISMAIL, AI. **PREVENTION OF EARLY CHILDHOOD CARIES.** *Community Dentistry and Oral Epidemiology*. Oct; v. 26, issue. S1, p. 49-61; 1998.
- KUSMA S.Z.; MOYSÉS S.T.; MOYSÉS S.J.; **PROMOÇÃO DA SAÚDE: PERSPECTIVAS AVALIATIVAS PARA A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.** Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro. v.28, n13.2012.
- LIMA, J. E. O. **CÁRIE DENTÁRIA: UM NOVO CONCEITO.** *Rev Dental Press Ortodon Ortop Facial*, v.12,n.6,p.119-130, 2007.
- LUSTOSA, N. D.; PRADO, J. D.; **REPARO EM RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA,** *International Journal of Dentistry, RECIFE*, 1(2):63-66. 2006.
- JANNUZZI, Paulo de Martino. **INDICADORES SOCIAIS NO BRASIL: CONCEITOS, FONTES DE DADOS E APLICAÇÕES.** 3. ed. Campinas, SP: Alínea, 2006.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL.** Brasília, Ministério da Saúde, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. SAÚDE NA ESCOLA / MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA.** – Brasília : Ministério da Saúde, 2009.
- FRANCO, Túlio Batista. **PRODUÇÃO DO CUIDADO E PRODUÇÃO PEDAGÓGICA: INTEGRAÇÃO DE CENÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL.** *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 11 n.23, 2007.
- FREIRE, Paulo. *PEDAGOGIA DO OPRIMIDO.* 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.
- FERREIRA, I. R. C. *et al.* **PERCEPÇÕES DE GESTORES LOCAIS SOBRE A INTERSETORIALIDADE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.** *Rev. Bras. Educ.*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 56, p. 61-76, mar. 2014.

• LEVIN-ZAMIR, BETS L. **COMMUNITY ENGAGEMENT AND HEALTH EMPOWERMENT: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.** *Health Education Journal*, v. 80, n. 3, p. 267–279, 2021.

• SINGLA, D; SHARMA, A; SACHDEV, V; CHOPRA, R. **DISTRIBUTION OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SOBRINUS IN DENTAL PLAQUE OF INDIAN PRE-SCHOOL CHILDREN USING PCR AND SB-20M AGAR MEDIUM.** *J Clin Diagn Res.* Nov; 10(11): ZC60–ZC63. 2016.

• O'Mullane, D. M., Baez, R. J., Jones, S., Lennon, M. A., Petersen, P. E., Rugg-Gunn, A. J., Whelton, H., & Whitford, G. M. (2016). **FLUORIDE AND ORAL HEALTH.** *COMMUNITY DENTAL HEALTH*, 33(2), 69–99. 2016.

• PERES, M. A.; PERES, K. G. **A SAÚDE BUCAL NO CICLO VITAL: ACÚMULOS DE RISCO AO LONGO DA VIDA.** In: ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A. *Fundamentos da odontologia: epidemiologia da saúde bucal.* Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

• WORLD HEALTH ORGANIZATION. **OTTAWA CHARTER FOR HEALTH PROMOTION.** Geneva: WHO, 1986.